

Independent Research to Empower Postgraduate Students

A Política Externa do Governo do Talibã e os Desafios de seu Reconhecimento no Cenário Internacional

The Taliban Government's Foreign Policy and the Obstacles to Its International Recognition

Resumo: O estudo examina a política externa do governo do Talibã após sua ascensão ao poder no Afeganistão, concentrando-se nos desafios de obter reconhecimento internacional. A pesquisa usa uma metodologia qualitativa baseada na análise documental e bibliográfica de relatórios internacionais, notícias e documentos oficiais. A pesquisa examina as estratégias diplomáticas do Talibã e as reações globais às suas ações, principalmente em relação aos direitos humanos e à inclusão social. As conclusões mostram que o Talibã enfrenta desafios significativos para o reconhecimento oficial devido às suas políticas repressivas contra mulheres e minorias, bem como à sua falta de inclusão social e política. A resistência interna e a pressão da comunidade internacional, que exige mudanças substanciais como condição para reconhecimento, destacam a complexidade das relações diplomáticas do Talibã. O governo talibã continuará enfrentando isolamento e críticas globais sem reformas substanciais e um verdadeiro compromisso com os direitos humanos.

Descritores: Política externa. Talibã. Reconhecimento internacional. Direitos humanos. Inclusão social

Abstract: The study examines the foreign policy of the Taliban government following its rise to power in Afghanistan, focusing on the challenges of gaining international recognition. The research employs a qualitative methodology based on documentary and bibliographical analysis of international reports, news, and official documents. It investigates the Taliban's diplomatic strategies and global reactions to their actions, particularly concerning human rights and social inclusion. The conclusions highlight that the Taliban faces significant challenges in achieving official recognition due to their repressive policies against women and minorities, as well as their lack of social and political inclusivity. Internal resistance and international pressure, which demand substantial changes as a condition for recognition, underscore the complexity of Taliban diplomatic relations. The Taliban government will continue to face isolation and global criticism without substantial reforms and a genuine commitment to human rights.

Descriptors: Foreign policy. Taliban. International recognition. Human rights. Social inclusion

INTRODUÇÃO

Como afirmado por Crews e Tarzi (2009, p. 65), o Taliban nasceu no Afeganistão enquanto outras organizações mais importantes lutavam pelo controle de Cabul. Eles assumiram Spin Boldak, uma cidade fronteiriça que servia como ponto de passagem para contrabandistas e continha um grande depósito de armas controlado pelo Hizb-e Islami de Hekmatyar, em setembro de 1994. Hekmatyar disse que a artilharia do Paquistão ajudou o ataque. Os alunos que se tornaram talibãs eram alunos de madrasas nas fronteiras do Afeganistão e do Paquistão. Muitos deles se juntaram ao grupo após o fim da jihad anti-soviética. Eles vinham de redes de madrasas controladas por partidos religiosos no Paquistão e não tinham uma organização própria para apoiar sua agenda no Afeganistão.

A ascensão do Talibã ao poder no Afeganistão apresentou à comunidade internacional um desafio diplomático complexo. O grupo, que representa uma vertente particular do Islã sunita conservador, tem buscado se posicionar como o governo legítimo do Afeganistão, mesmo enquanto muitos países têm hesitado em reconhecê-lo formalmente. (Giustozzi, 2010)

As tentativas do Talibã de obter reconhecimento internacional foram ainda mais complicadas pelas preocupações com as políticas repressivas do grupo, especialmente em relação às mulheres e minorias étnicas. Enquanto o Talibã tentou se retratar como um movimento islâmico conservador de base ampla, além do grupo étnico pashtun, enfrentou ceticismo e resistência de muitos afegãos não pashtuns (Giustozzi, 2010).

As relações do Talibã com grupos não-pashtuns no Afeganistão serão um fator chave na determinação da viabilidade e legitimidade de longo prazo do grupo.

O sucesso do Talibã na manipulação de laços de patronagem e rivalidades regionais foi motivado por percepções de neutralidade e altruísmo. Sua influência encontrou resistência de grupos minoritários além dos territórios pashtuns, como no conflito Wahdat-Masud em Cabul. Eles desenvolveram invencibilidade e lealdade usando conhecimento cultural, além de proteger Osama bin Laden. Ao se expandirem, criaram memórias coletivas e símbolos pashtuns, comprometendo aqueles que declaravam lealdade. Em áreas minoritárias, eles usaram ataques militares e cooptação de líderes. No entanto, houve consequências desafortunadas após eventos violentos, o que fez com que algumas comunidades minoritárias os rejeitassem. Crews e Tarzi (2008, p. 83-87)

ADaily (2021) afirma que a cidade de Kandahar, no sul do Afeganistão, foi o local onde o Talibã surgiu em 1994. Seu nome significa "estudantes" no pashtun. Seus primeiros membros eram apenas 50, liderados pelo mulá Mohammad Omar, um ex-comandante mujahidin que lutou contra as forças soviéticas. O Talibã ganhou popularidade rapidamente entre os habitantes locais que sofriam com o caos pós-guerra. Seus esforços para manter a segurança nas estradas e no comércio foram alcançados por aplicar uma interpretação rigorosa da lei islâmica. A população viu essas medidas como uma ordem extremamente necessária.

A relação do Paquistão com o Talibã tem sido um fator chave nessa dinâmica. O governo paquistanês há muito tempo é acusado de fornecer apoio e santuário ao Talibã, mesmo enquanto participa de esforços internacionais para conter a influência do grupo. Essa postura complexa e frequentemente contraditória reflete a rivalidade duradoura do Paquistão com a Índia, assim como os desequilíbrios internos dentro do sistema político paquistanês, incluindo a natureza militarizada de sua política externa e os laços entre seu exército e redes islâmicas. (Jones, 2007)

Segundo Crews e Tarzi (2008, p. 96-105), os militantes islâmicos criaram redes secretas sob a vigilância das forças de segurança iranianas e do IRGC, e agiram contra moderados afegãos. Eles eram frequentemente sequestrados de cidades fronteiriças e caracterizados como "hipócritas", "simpatizantes comunistas" e "espiões soviéticos". O Afeganistão ficou dividido entre os grupos mujahidin e o governo de Cabul liderado por Najibullah após a retirada da URSS em 1989. Desde 1978, a guerra destruiu cidades, matou um milhão de pessoas e deixou milhões de pessoas deslocadas. Os afegãos perderam a liberdade pessoal devido ao governo impostos e aos grupos armados. Fatores regionais, como a busca por acesso aos ricos recursos de petróleo e gás da Ásia Central e o apoio do Paquistão, contribuíram para o surgimento do Talibã.

Crews e Tarzi (2008, p. 107-109) apontam que os talibãs adotaram políticas brutais, como proibir música, artes e literatura, sem se preocupar com as realidades sociais e políticas do Afeganistão. Essa mentalidade moldou seu tratamento de apartheid das mulheres e, mais tarde, a destruição de símbolos históricos como as estátuas do Buda de Bamiyan. Eles restringiram o acesso das mulheres a serviços de saúde e bem-estar básicos, limitaram seu acesso à educação e à participação pública. Além disso, impuseram restrições a antenas parabólicas, videocassetes, televisores e cortes de barbas masculinas. Milhares de policiais religiosos foram mobilizados para aplicar esses decretos. Os espancamentos públicos, execuções e amputações agora são normais.

A figura mostra uma estátua de Buda que foi destruída pelos talibãs no vale de Bamiyan, Afeganistão, em 2001.

Figura 12 – Estátua de Buda

Fonte: QUORA. Disponível em: < <https://www.quora.com/Why-did-the-Taliban-destroy-the-Buddhas-of-Bamiyan>>.

Segundo uma publicação do Harding (2001), os combatentes talibãs destruíram duas gigantescas estátuas de Buda no vale de Bamiyan, Afeganistão. Enquanto ouviam explosões de morteiros e tiros, eles apagaram vestígios de um rico passado pré-islâmico. As estátuas foram atacadas com armas de fogo e tanques, apesar da esperança de que o líder espiritual dos talibãs, Mullah Mohammed Omar, reconsiderasse diante da condenação internacional. Este ato é considerado uma resposta desafiadora às sanções da ONU, ocorrendo em meio à pior seca em 30 anos, que deixa milhões à beira da fome, e a uma crise humanitária evidenciada por uma tragédia em Kabul, onde pessoas foram pisoteadas em busca de alimentos.

Crews e Tarzi (2008, p. 114-116) afirmam que a talibanização do Afeganistão foi um primeiro passo para a talibanização da região e a criação de um centro de gravidade, principalmente com impacto no Paquistão. A resistência indígena das forças de oposição sob a liderança de Ahmad Shah Masud foi um grande obstáculo. Mas, para evitar o apoio militar direto dos EUA, Masud foi assassinado em 9 de setembro de 2001 antes que a oposição afegã pudesse ser eliminada para que o Talibã e a Al-Qaeda assumissem o controle total. O resultado foi os ataques terroristas de 11 de setembro, que transformaram o Afeganistão em um campo de batalha. Os EUA iniciaram uma ofensiva aérea contra o Talibã e a Al-Qaeda, e a Frente Unida tomou Mazar-e Sharif.

A capacidade do Talibã de fornecer uma governança eficaz e abordar a grave crise humanitária no Afeganistão também será crucial para determinar sua posição internacional (Parkes, 2019).

Esta pesquisa busca responder às seguintes questões: quais são as principais estratégias diplomáticas do governo do Talibã para obter reconhecimento internacional? Como as políticas do Talibã em relação aos direitos humanos e à inclusão social afetam seu reconhecimento internacional? Quais são as consequências das ações do Talibã para a comunidade internacional e para o povo afegão? E como a resistência interna e a pressão da comunidade internacional influenciam as demandas para que o governo do Talibã seja reconhecido internacionalmente?

Neste estudo, foram aplicadas as teorias do Realismo e do Construtivismo para compreender o reconhecimento internacional do governo do Talibã e suas estratégias diplomáticas. O Realismo explica por que alguns países, apesar das preocupações com direitos humanos, reconhecem o Talibã devido a interesses estratégicos como estabilidade regional e combate ao terrorismo. Por outro lado, o Construtivismo enfatiza como as normas globais de direitos humanos influenciam as políticas estatais e pressionam por mudanças no Talibã, especialmente em relação aos direitos de mulheres e minorias, afetando o reconhecimento internacional dessas políticas. A pesquisa investiga as tensões entre interesses nacionais e normas internacionais ao examinar as estratégias diplomáticas do Talibã e as respostas da comunidade internacional, considerando tanto cálculos estratégicos quanto pressões normativas.

RETORNO DO TALIBÃ AO PODER

O retorno do Talibã ao poder em agosto de 2021 teve consequências significativas para o Afeganistão e para a comunidade internacional; teve um impacto significativo na governança, nos direitos humanos e na estabilidade regional. A análise deste fenômeno usando as teorias das relações internacionais nos dá uma compreensão mais completa dos obstáculos e perspectivas que o Afeganistão pode enfrentar no futuro. A capacidade do Talibã de administrar de forma eficaz e lidar com a crise humanitária será crucial para determinar sua posição internacional; a eficácia administrativa e a resposta às necessidades básicas da população serão críticas para o reconhecimento e legitimidade do regime.

Conforme Baynazarov (2021), em 2020, os EUA firmaram os Acordos de Doha com os talibãs, comprometendo-se a retirar suas tropas em troca da promessa de que o Afeganistão não seria usado como base para grupos terroristas. A retirada começou em maio de 2021, coincidindo com uma ofensiva talibã. Entre maio e agosto de 2021, os talibãs capturaram 33 províncias e mudaram táticas, focando em áreas fronteiriças e postos de controle. Em agosto, controlavam a maioria das províncias, mas ainda não os centros administrativos. A tomada das cidades começou em 6 de agosto. Os talibãs retornaram ao poder após 20 anos, mostrando algumas mudanças em suas políticas, mas a crueldade persiste, evocando comparações com seu domínio anterior.

A figura abaixo destaca a marcha dos militantes do Talibã em direção à capital Cabul, após a tomada do controle da maioria dos estados do Afeganistão em 2021.

Figura 13 – Marcha dos militantes do Talibã

Fonte: Izvestia. Disponível em: < <https://iz.ru/1216140/elnar-bainazarov/bremia-peremen-chem-otlichaetsia-novyi-prihod-talibov-k-vlasti-ot-starogo> >.

Picheta, Ward, Swails, Coren e Robertson (2021) relatam que, após a repentina ascensão do Taleban, centenas de pessoas inundaram o Aeroporto Internacional de Cabul em busca de sair do Afeganistão. Isso encerrou a missão dos Estados Unidos após dez anos. Multidões desesperadas tentavam embarcar em qualquer avião disponível, até mesmo em aeronaves em movimento, enquanto voos comerciais foram cancelados. Com relatos de visitas de combatentes do Taleban às casas de jornalistas e ameaças por telefone, os avanços das mulheres afegãs estão em risco. Uma jornalista foi diretamente ameaçada. Essas cenas angustiantes fazem lembrar a evacuação memorável de Saigon. Os Estados Unidos da América, o Reino Unido e outros países organizam uma fuga apressada de seus cidadãos e funcionários da embaixada.

A figura 14 demonstra a situação caótica no aeroporto de Cabul, onde o povo afegão aguarda ser resgatado pelos exércitos americano e da OTAN diante da chegada do Talibã.

Figura 14 – Situação caótica no aeroporto de Cabul

Fonte: CNN. Disponível em: < <https://edition.cnn.com/2021/08/16/middleeast/kabul-afghanistan-withdrawal-taliban-intl/index.html> >.

De acordo com Picheta, Ward, Swails, Coren e Robertson (2021), a tomada súbita de Cabul pelo Taleban surpreendeu muitos, indo de encontro às previsões de semanas para a queda do governo civil. Enquanto os afegãos esperam pelo desenrolar do novo regime, o porta-voz do Taleban garante que não haverá ameaças à vida e propriedades, prometendo um governo islâmico inclusivo e anistia para colaboradores estrangeiros. Paralelamente, os EUA enviaram mais 1.000 soldados ao país devido à deterioração da segurança, elevando o contingente para 6.000. A evacuação da embaixada americana foi concluída, com o aeroporto agora sob controle militar. No entanto, os cidadãos dos EUA foram alertados a não viajar para lá. As operações aéreas foram temporariamente suspensas enquanto as tropas tentavam garantir a segurança do aeródromo, com imagens chocantes mostrando pessoas tentando embarcar em aeronaves em movimento.

A HRW (2021) diz que desde 15 de agosto de 2021, as forças do Talibã no Afeganistão mataram e fizeram desaparecer mais de 100 agentes de inteligência e policiais em quatro províncias. Os soldados rendidos foram instruídos pela liderança do Talibã a se registrarem para receber uma carta de segurança. Mas, dias após o registro, eles usaram essas técnicas para deter, executar ou fazer desaparecer pessoas, deixando os corpos para os familiares encontrarem. O Talibã também usou registros de emprego do governo anterior para identificar os presos e executados. No final de setembro, os parentes de Baz Muhammad, um ex-funcionário da Direção Nacional de Segurança (NDS), descobriram que ele foi preso em Kandahar. Essas ações causaram pânico entre os ex-funcionários do governo.

Karacalti e Bynum (2021) afirmam que os cidadãos mais vulneráveis foram os funcionários civis que foram alvo de detenções, desaparecimentos e mortes desde que o Talibã assumiu o poder. Entre 16 de agosto de 2021 e 30 de junho de 2023, foram mais de 400 incidentes violentos contra esses ex-oficiais, a maioria dos quais foram cometidos pelo Talibã. Além disso, fontes locais ou familiares das vítimas frequentemente atribuíram os ataques ao Talibã.

A figura abaixo mostra um apresentador de TV com dois talibãs armados atrás dele, sendo forçado a relatar ao público o colapso do governo de Ghani e a tomada de poder pelo Talibã.

Figura 15 – Situação caótica no aeroporto de Cabul

Fonte: IndependentUK. Disponível em: <<https://www.independent.co.uk/asia/south-asia/afghanistan-tv-news-anchor-taliban-b1911583.html>>.

Sing (2021) relata que talibãs armados invadiram um edifício de um canal de notícias e exigiram que o apresentador falasse com eles. O apresentador falou sobre o colapso do governo de Ashraf Ghani no Afeganistão e aconselhou a população a colaborar com o grupo e "não ter medo". A ironia de homens armados aparecerem diante de um banner que identificava o programa como do "Estúdio de Paz do Afeganistão" chamou a atenção nas redes sociais, onde os usuários rapidamente ressaltaram a importância da liberdade de imprensa e da liberdade individual sob o regime do talibã.

Os jornalistas têm sido ameaçados fisicamente desde a queda de Cabul até junho de 2023. Nesse período, os registros do ACLED mostram mais de setenta incidentes de violência contra jornalistas e funcionários da mídia; pelo menos 83% desses incidentes foram cometidos pelo Talibã. Um caso exemplar envolveu um jornalista da Agência de Notícias Pajhwok, que também era vice-presidente provincial da Associação de Jornalistas Independentes do Afeganistão. Ele foi torturado por meses após ser capturado pela inteligência do Talibã em 14 de junho de 2022. Anteriormente, este jornalista já havia sido ameaçado pelo Talibã. Embora tenha sido liberado meses depois, as autoridades do Talibã não encontraram nenhuma justificativa para sua prisão prolongada. ACLED (2021).

Segundo o IFJ (2023), desde que o Talibã assumiu o poder em agosto de 2021, os jornalistas no Afeganistão estão enfrentando condições extremamente difíceis. Milhares de pessoas deixaram o país, alguns reiniciando suas vidas nos EUA, Canadá, França, Reino Unido e outros países, enquanto muitos vivem em exílio precário em países vizinhos. Alguns continuam no Afeganistão tentando continuar trabalhando. A IFJ tem ajudado esses jornalistas com várias ações. Por exemplo, eles forneceram 350 € aos que ficaram, subsídios de evacuação de até 2.000€ para voos e cerca de 40.000€ para acomodação temporária em Islamabad, onde duas casas de hóspedes foram abertas com o apoio da UNESCO. Para continuar essa ajuda, mais doações são necessárias.

A POLÍTICA EXTERNA DO GOVERNO DO TALIBÃ

A política externa do Talibã antes do 11 de setembro era caracterizada pelo isolacionismo e pelo foco na consolidação do poder internamente, em vez de se envolver ativamente com a comunidade internacional. Eles tinham fortes laços com o Paquistão, que os ajudava e protegia, mas geralmente tinham relacionamentos tensos com a maioria dos outros países. Seus governos foram reconhecidos apenas por alguns países, como o Paquistão, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, mas as Nações Unidas e muitas outras nações se recusaram a reconhecê-los devido ao abuso de direitos humanos, tratamento severo às mulheres e apoio a grupos terroristas. Sua interpretação da legislação islâmica e seu desejo de estabelecer um Emirado Islâmico no Afeganistão eram fatores importantes na política externa do Talibã.

Jackson e Weigand (2019, p. 146) apontam várias divisões na percepção do Talibã, incluindo aspectos geográficos, econômicos, étnicos e tribais, especialmente entre grandes cidades e áreas rurais. Embora alguns os vejam como ameaça do Paquistão, outros os consideram uma estratégia dos EUA para desestabilizar o Afeganistão, tornando-os ilegítimos. No entanto, seu apoio doméstico, principalmente entre os marginalizados pós-2001, é significativo. Apesar das melhorias nas cidades desde 2001, a corrupção mina a legitimidade do estado, tornando o Talibã uma alternativa inviável para muitos. Os ataques violentos visam minar o governo, demonstrar poder e a incapacidade estatal de proteger a população, abalando a confiança e o apoio, mesmo entre os opositores ao seu retorno ao poder.

A política externa do Talibã e sua busca por reconhecimento internacional permanecem uma situação complexa e fluida, moldada por uma confluência de rivalidades regionais (Parkes, 2019).

Como observado por Jackson e Weigand (2019, p. 147), o Talibã manteve uma atitude hermética e distante da mídia durante seu governo, mas como insurgentes, adotaram uma abordagem midiática mais aberta, utilizando plataformas como o Twitter. Em 2007, buscaram colaborar com a comunidade internacional em questões humanitárias, como a vacinação contra a poliomielite, negociada com a ONU. Apesar de não terem recebido reconhecimento oficial, isso indica que seu apoio é considerado vital para atingir objetivos internacionais. Apesar de serem responsáveis pela maioria das mortes de civis, mantêm conversas com a ONU desde 2011. O estabelecimento de um escritório político em Doha em 2013 marcou uma mudança significativa na legitimidade internacional, oferecendo uma plataforma independente do controle paquistanês.

De acordo com a publicação de Noorzai (2023), Wang Wenbin, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, enfatizou que "o Afeganistão não deve ser isolado da comunidade internacional" e reiterou que o Talibã deve estabelecer um governo inclusivo e implementar políticas moderadas. Wang afirmou estar certo de que as preocupações serão resolvidas e que o reconhecimento diplomático virá. Vanda Felbab-Brown, do Brookings Institution, observa que a China está equilibrando suas posições. A China manteve uma embaixada aberta e recebeu diplomatas do Talibã, apesar de nenhuma nação reconhecer oficialmente o grupo. Em setembro, a China foi a primeira nação a enviar um novo embaixador para o Afeganistão desde o surgimento do Talibã.

De acordo com o Crisis-Group (2022), entender completamente o ambiente de segurança no Afeganistão tem sido historicamente desafiador e se tornou ainda mais difícil após o Talibã assumir o controle. Os conjuntos de dados disponíveis publicamente sobre incidentes violentos geralmente se baseiam em relatos da mídia, mas esses relatos se tornaram menos confiáveis devido à supressão de investigações pelo Talibã e à propaganda exagerada de grupos de oposição. Em áreas de combates intensos entre grupos rebeldes e forças talibãs, o acesso para jornalistas e observadores é restrito, o que pode resultar em conjuntos de dados incompletos sobre a violência. Além disso, o cenário informativo está sujeito a narrativas conflitantes sobre a segurança. Apesar da incerteza, existem dois conflitos menores em curso envolvendo o braço local do Estado Islâmico (IS-KP) e atores anteriormente ligados à República Islâmica do Afeganistão.

O relatório do Crisis Group (2022) afirma que as Forças de Resistência do Norte, também conhecidas como NRF, são grupos rebeldes que lutam contra o governo talibã do Afeganistão e defendem os direitos das minorias étnicas. Alguns membros de alto escalão defendem a descentralização do poder para as províncias com o objetivo de aumentar a autonomia de Cabul, enquanto seu discurso enfatiza a proteção desses direitos. A NRF critica os líderes anteriores por permitirem a ascensão do Talibã, embora não estejam especificamente buscando restaurar o governo anterior. Ao se dirigirem a audiências internacionais, enfatizam valores como liberdade e autodeterminação, bem como os riscos do terrorismo internacional. Essa retórica é usada para obter apoio regional e global contra o governo talibã. Em comunicação com o público afegão, eles se concentram nas queixas dos tadjiques e na concentração de poder pelos pashtuns.

Como relatado pelo correspondente do Daryo (2024), Ahmad Massoud¹, líder da Frente de Resistência Nacional no Afeganistão, recebeu apoio do Congresso dos Estados Unidos em seus

¹ O filho do falecido herói da resistência afegã que criou a aliança do Norte, que junto com os americanos e seus aliados derrubou o Talibã em 2001.

esforços para resistir ao governo do Talibã. O presidente do Congresso dos EUA, Michael McCaul, demonstrou um forte desejo de ajudar Massoud a derrubar o regime do Talibã. McCaul enfatizou a necessidade de se comunicar with os "líderes do Norte" – referindo-se à Aliança do Norte – para obter apoio contra o Talibã. Deixando claro que os Estados Unidos não recorreriam a subornos ao Talibã, ele enfatizou a importância de buscar soluções diplomáticas.

Figura – Ahmad Masoud

Fonte: Daryo. Disponível em: <<https://daryo.uz/en/2024/01/13/ahmad-massoud-receives-support-from-us-congress-in-resistance-against-taliban>>.

Massoud, líder da NRF, afirmou estar pronto para mais operações e distanciou-se do apoio militar estrangeiro, conforme relatado por Jeffery (2024). Ele evidenciou sua solidão e falta de recursos. Com o apoio de senadores como Lindsey Graham, a NRF realiza lobby em Washington DC. Massoud enfatiza sua formação acadêmica no King's College London e em Sandhurst. Em 2022, ele se encontrou com Amir Khan Muttaqi, Ministro das Relações Exteriores dos talibãs, em Teerã, mediado pelo Irã. Muttaqi ofereceu a Massoud um ministério no Afeganistão, mas Massoud propôs um período de transição, uma constituição e eleições que não foram aceitas como islâmicas. A partir desse ponto, as conversas foram encerradas.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E COMERCIAL

A intransigência do Talibã em questões de gênero tem prejudicado as relações com o Ocidente, de acordo com o CrisisGroup (2024). Condenações dos ocidentais às mulheres afegãs aumentaram a tensão. A participação ou o enfrentamento do Talibã são dúvidas para os vizinhos do Afeganistão. Após a retirada das forças lideradas pelos EUA, países regionais intensificaram suas relações com o governo talibã, enquanto o envolvimento ocidental diminuiu. Embora o Talibã não tente mudar por pressão externa, é alvo de críticas internacionais por supostas violações dos direitos das mulheres. Embora não tenha conseguido estabelecer a paz, a coalizão liderada pelos EUA deixou uma lacuna na segurança da região. Após a saída do Ocidente, os países vizinhos do Afeganistão estão divididos sobre como lidar com o Talibã.

A CrisisGroup (2024) afirma que os líderes regionais estão se descontentando com o Talibã e estão optando por conversas fragmentadas sobre áreas específicas de interesse. Embora eles não trabalhem muito juntos, estão aprendendo a lidar com as autoridades talibãs. As tentativas de negociação direta com Kandahar fracassaram porque o emir não quis se envolver diplomaticamente. Ainda há alguns países vizinhos que estão tentando se conectar com o emir, mas encontram resistência. Apesar das preocupações com a segurança, que levaram a restrições nos movimentos de diplomatas russos e chineses, a maioria dos diplomatas regionais em Cabul busca envolvimento com o Talibã por questões de segurança e econômicas. Os esforços para se envolver com o Talibã em questões importantes para a região continuam, apesar das dificuldades.

A agricultura sofre os efeitos da mudança climática, que incluem temperaturas elevadas, menor precipitação, escassez de água para irrigação, intrusão de água salgada, aumento de alagamentos, pragas, doenças e eventos climáticos extremos. A introdução de culturas tolerantes ao calor e à salinidade, diminuição do consumo de água, melhorias na coleta, armazenamento e distribuição de água, técnicas de irrigação eficazes, controle de pragas e doenças, prevenção de fenômenos climáticos extremos e aumento da resiliência das culturas são algumas maneiras pelas quais esses efeitos podem ser mitigados. A recarga de aquíferos e a prevenção da infiltração de água salgada também são cruciais. Khakimov (2019, p. 19–31)

Segundo a Britannica (2024), na maioria das vezes, a agricultura e a pecuária são os componentes mais significativos do produto interno bruto (PIB), representando quase metade de seu valor total. Essas áreas são principalmente relacionadas ao nomadismo pastoral e à agricultura de subsistência. O Afeganistão é principalmente uma nação rural. Apenas um oitavo da área total pode ser cultivada, e apenas metade dessa área é cultivada a cada ano. Grande parte da área arável é composta por terras cultivadas em pousio ou estepes, bem como montanhas usadas como pastagens. Cerca de metade das terras cultivadas é irrigada porque a maioria do terreno é árida ou semiárida. Até 85% da população costumava depender da economia rural, principalmente como agricultores.

Partindo dessa premissa, entende-se que a maioria da população afegã sustenta sua economia por meio de processos agrícolas e pecuários em todo o país; no entanto, desastres como enchentes e mudanças climáticas colocam em risco a economia do povo.

A figura abaixo mostra a proporção das importações de mercadorias externas para o Afeganistão.

Figura – Importações de mercadorias no Afeganistão.

Fonte: Britannica. Disponível em: <<https://www.britannica.com/place/Afghanistan/Agriculture-and-forestry>>.

De acordo com lloydsbanktrade (2023), as importações aumentaram para US\$ 7,8 bilhões em 2023, um aumento significativo de 23% em comparação com as importações de US\$ 6,3 bilhões em 2022. As importações de alimentos, que representam 22% do total, aumentaram 9% para US\$ 1,7 bilhão. Cereais, vegetais comestíveis, malte, amidos, inulina, glúten de trigo e tabaco são alguns dos produtos mais importantes importados. Combustível, óleos minerais, sal e enxofre foram os principais responsáveis pelo aumento de 20% nos minerais. As importações de têxteis aumentaram 11% até 2023, atingindo US\$ 0,72 bilhão. Mais da metade das importações foi de alimentos, têxteis e minerais. Em 2023, as importações de produtos químicos, máquinas e produtos de transporte cresceram significativamente de 37 %, 63 % e 85 %, respectivamente.

A figura abaixo evidencia a proporção das exportações de mercadorias do Afeganistão para outros países.

Figura – Exportações de mercadorias do Afeganistão para outros países.

Fonte: Britannica. Disponível em: <<https://www.britannica.com/place/Afghanistan/Agriculture-and-forestry>>.

Sherani (2022) afirma que várias mercadorias foram exportadas do Afeganistão, incluindo ervas, cominho, sementes, frutas frescas e secas, berinjelas, tapetes, tapetes, mármore e cerâmicas. Os níveis de exportação aumentaram ligeiramente e atingiram US\$ 850 milhões em 2021. Apesar das sanções internacionais, o Emirado Islâmico conseguiu aumentar as exportações até o final de 2021. O Afeganistão exportou cominho, cebolas, tomates, açafrão, ervas, sementes, frutas secas e frescas, carvão, algodão e tapetes para várias nações. As exportações foram estimadas em US\$ 801 milhões em 2021. As exportações do Afeganistão atingiram aproximadamente US\$ 2 bilhões entre o início do primeiro mês de 2022 e o final de fevereiro.

De acordo com a Britannica (2024), devido ao aumento dos lucros no mercado ilegal de drogas e contrabando, a agricultura e a produção de alimentos no Afeganistão estão sofrendo uma redução significativa. Como resultado, a nação importa agora uma parte significativa de seus alimentos do Paquistão. A maioria das terras era usada para cereais, especialmente trigo, antes do cultivo de papoula. Além disso, o algodão desempenhou um papel significativo na indústria têxtil e na exportação. Embora a pecuária produza carne, laticínios e produtos como peles e lã, uma seca em 2000 matou muito gado, prejudicando a produção de alimentos. A cobertura florestal, que representa cerca de 3% da área total, enfrenta grandes problemas devido ao desmatamento para combustível e exportação ilegal, que foram principalmente causadas pelo conflito de vinte anos.

A figura abaixo destaca o quadro para analisar estratégias anti-corrupção, considerando como elas afetam as decisões de funcionários que possam estar envolvidos em corrupção no Afeganistão.

Figura – Quadro para Analisar Estratégias Anticorrupção

Tabela 1: Uma Estrutura para Análise de Estratégias Anticorrupção (com base na influência na tomada de decisões por funcionários potencialmente corruptos)

Reduza o número de transações corruptas	Reduza os ganhos de transações corruptas	Aumentar a probabilidade de ser pego	Aumentar a magnitude das penalidades
<p>Mudar a cultura burocrática / simplificar os serviços /</p> <p>introduzir concorrência na prestação de serviços / descentralizar</p> <p>Criar/elevar padrões de serviço público</p> <p>Reduzir o emprego público/ tamanho do setor público</p> <p>Liberalizar o setor financeiro/outras reformas económicas (por exemplo, privatização)</p> <p>Aumentar a transparência (gestão financeira; aquisições; ativos) e relatórios</p> <p>Introduzir e aplicar penalidades para subornos (setor privado; traficantes de drogas)</p> <p>Reformar processos políticos</p>	<p>Mudar a cultura burocrática (orientada para resultados; ética e liderança)</p> <p>Aumentar os salários do setor público e reduzir a compressão salarial</p> <p>Reforma económica (ambiente mais competitivo)</p> <p>Ajustar as regras de compras; reduzir projetos individuais</p>	<p>Alterar regras da função pública (declaração de bens; proteção de denunciantes; regras de promoção e rotatividade)</p> <p>Melhorar a gestão financeira, a transparência, o quadro de controlo, a supervisão de relatórios (Parlamento; auditor externo; meios de comunicação independentes; etc.)</p> <p>Criar agência anticorrupção/ ouvidoria/escritório de ética</p> <p>Independência judicial, Estado de direito</p>	<p>Mudar a cultura burocrática (orientada para resultados; ética e liderança) / Aumentar as sanções disciplinares</p> <p>Leis e regulamentos com penalidades (função pública, compras, etc.)</p> <p>Pressão popular (pesquisas de opinião pública; seminários de conscientização pública; sistema político; mídia independente)</p> <p>Sistema judicial capaz de processar</p>

Fonte: "Combate à Corrupção no Afeganistão: Projecto de Nota Conceptual" (Banco Mundial, 4 de Outubro de 2006), baseado em Huther e Shah, "Políticas e Programas Anti-corrupção: Um Quadro para Avaliação" (Documento de Trabalho de Investigação de Políticas do Banco Mundial No. 2501, 2000).

Fonte: UNODC. Traduzido pelo autor. Disponível em: < https://www.unodc.org/pdf/afg/anti_corruption_roadmap.pdf >.

Mottershead (2024) afirma que o Afeganistão, o maior produtor mundial de ópio, está lidando com um abuso de drogas generalizado. Devido às novas rotas de tráfico e ao aumento das drogas sintéticas, a vigilância do comércio de drogas na região é essencial. No país pobre, o cultivo de ópio é um negócio atraente e lucrativo. Os agricultores ganham cerca de 30 centavos por 7 quilos de tomates, enquanto 1 quilos de ópio vale cerca de \$360. A instalação de 1.000 leitos está em condições precárias desde que o Talibã assumiu o poder em 2021, o que impede o financiamento internacional. A escassez de alimentos e medicamentos é administrada por uma equipe incompetente e mal paga. Antes de retornarem às famílias, os pacientes passam por uma desintoxicação abrupta e tratamento de quarenta e cinco dias.

RECONHECIMENTO E A LEGITIMIDADE DE GOVERNANÇA E OS DESAFIOS

Conforme relatório da ONU (2023), o Conselho de Segurança discutiu a interação com o Talibã no Afeganistão, destacando a séria crise humanitária e as restrições aos direitos das mulheres e minorias. Roza Isakovna Otunbayeva, representante da ONU, defendeu um diálogo mais amplo com as autoridades talibãs para instigar mudanças, mencionando avanços em áreas como clima e direitos humanos. Embora um relatório independente busque a reintegração total do Estado afegão, o Talibã rejeita a nomeação de um enviado especial. Shaharзад Akbar alertou para violações generalizadas dos direitos humanos, enquanto Ramesh Rajasingham ressaltou a urgência de financiamento humanitário. José Javier de la Gasca destacou o aumento da ameaça terrorista. Os EUA vincularam a normalização de relações ao acesso das mulheres à educação e ao mercado de trabalho. China e Japão apelaram por mais ajuda humanitária e reversão das restrições às mulheres, além da nomeação de um enviado especial. O Afeganistão enfatizou a restauração dos direitos civis e uma governança legítima.

Nasir (2024) relata que, durante as negociações de paz no Catar em 2019 e 2020, os principais negociadores do Talibã prometeram defender os direitos das mulheres, incluindo o direito à educação e ao trabalho. No entanto, a proibição da educação para meninas provocou protestos em todo o país e indignação global. Nações ocidentais e muitos países de maioria muçulmana pressionaram fortemente o Talibã a revogar a proibição, enquanto a ONU e organizações de direitos humanos, como a Anistia Internacional e a Human Rights Watch, destacaram os efeitos prejudiciais da medida. Malala Yousafzai classificou a proibição como parte de um apartheid de gênero e exigiu seu fim imediato. Iniciativas como #LetAfghanGirlsLearn foram lançadas para apoiar a causa. Um relatório do Instituto para o Estudo da Guerra revela que até dentro do Talibã há oposição à proibição, com alguns membros enviando secretamente suas filhas para a escola. O impacto da proibição tem sido catastrófico, com pelo menos 1 milhão de meninas impedidas de frequentar a escola oficialmente, um número que pode ser o dobro não oficialmente e que aumentará anualmente.

Segundo Lederer (2023), durante uma conferência virtual da ONU, o ex-primeiro-ministro britânico Gordon Brown denunciou o Talibã por violações dos direitos das mulheres. Ele apresentou uma opinião jurídica ao Tribunal Penal Internacional afirmando que a proibição de mulheres de obter educação e emprego constitui discriminação de gênero e constitui um crime contra a humanidade. O Talibã impôs restrições severas às mulheres desde que retomou o poder em 2021, incluindo a proibição de trabalhar e frequentar a escola. Brown pediu aos países muçulmanos que enviassem pastores para defender que essas proibições não estavam baseadas no Alcorão. Ele enfatizou a importância de monitorar os abusos, punir os culpados e liberar os defensores dos direitos das mulheres presas.

A figura abaixo mostra a reunião do Talibã com membros da delegação da União Europeia, discutindo a assistência humanitária da UE ao povo afegão e promovendo a segurança de seus trabalhadores humanitários no país.

Figura – Reunião do Talibã com membros da delegação da União Europeia

Fonte: Stimson. Disponível em: <<https://www.stimson.org/2023/the-taliban-continues-to-struggle-for-international-recognition/>>.

As interações com o Talibã parecem ser impulsionadas por interesses econômicos e de segurança, não por reconhecimento oficial, segundo Shulz (2023). Irã, Paquistão, Tadjiquistão e Uzbequistão especificaram condições para reconhecer o regime talibã durante uma reunião da Organização de Cooperação de Xangai em setembro de 2021, incluindo respeito aos direitos humanos e um governo inclusivo. No entanto, as tentativas do Talibã de obter reconhecimento oficial, mesmo dos países vizinhos, foram prejudicadas por disputas violentas na fronteira com o Paquistão e violações de direitos humanos. O reconhecimento global poderia dar credibilidade ao Talibã e facilitar os investimentos internacionais. No entanto, o Talibã enfrenta uma tarefa difícil para persuadir a comunidade internacional a estender o reconhecimento oficial ao seu regime diante da deterioração das condições de segurança e humanitárias do Afeganistão.

Gul (2024) afirma que o Talibã do Afeganistão recebeu um convite das Nações Unidas para uma conferência no Catar no final deste mês, o que ele considera um reconhecimento crescente de seu governo em todo o mundo. A terceira reunião do "processo de Doha", que reunirá representantes internacionais e líderes do Talibã, será realizada em Doha em 30 de junho. O Talibã, que voltou ao poder há quase três anos, aceitou o convite e fundou o Emirado Islâmico em Cabul, que ainda não é reconhecido pelo mundo.

Nicholas (2024) relata que a diretora-executiva da Human Rights Watch, Tirana Hassan, disse: "Excluir as mulheres corre o risco de legitimar os abusos do Talibã e causar danos irreparáveis à

credibilidade da ONU como defensora dos direitos das mulheres e da participação significativa delas."

A figura abaixo destaca o confronto do povo indignado com as decisões do Talibã que proíbem as oportunidades de educação e trabalho para a população feminina do Afeganistão.

Segundo Safi (2023), desde a tomada de controle do Afeganistão pelo Talibã em agosto, as meninas foram impedidas de retornar à escola secundária e aguardam ansiosamente a possibilidade de voltarem às salas de aula. Elas enfrentam uma probabilidade significativamente menor de frequentar a escola em comparação com os meninos, e as barreiras à educação se intensificam na adolescência, devido a diversos obstáculos sociais e culturais. As ações recentes do Talibã ameaçam reverter o progresso das últimas duas décadas, tornando o Afeganistão o único país do mundo que proíbe a educação de meninas, conforme destacado em uma carta aberta escrita por Malala Yousafzai, laureada com o Prêmio Nobel da Paz de 2014 e ativista, em setembro, instando o Talibã a revogar essa proibição. Há temores de que essas medidas indiquem um retorno inevitável ao regime opressivo dos anos 1990, quando o Talibã restringiu severamente os direitos das meninas e das mulheres.

Barakat (2024) afirma que a política do governo Talibã de excluir as meninas da educação contradiz sua intenção de criar uma sociedade segregada por gênero, pois sem mulheres educadas, não há profissionais de saúde femininas para fornecer cuidados especializados. Em 2020, a Organização Mundial da Saúde registrou uma das taxas mais altas do mundo de mortes diárias de 24 mulheres no Afeganistão devido a causas relacionadas à gravidez ou parto. Embora a estatística tenha melhorado desde 2001, especialistas preocupam-se que as restrições à educação feminina agravem a situação. O Talibã cometeu um erro estratégico ao proibir a educação para mulheres e meninas. Isso impede o governo de obter aceitação internacional e de encontrar parceiros confiáveis para o crescimento econômico e estrutural do Afeganistão.

Figura – Confronto público com o Talibã em protesto contra a proibição da educação para meninas

Fonte: Skynews. Disponível em: <<https://news.sky.com/story/afghanistan-taliban-fire-into-air-at-anti-pakistan-protest-as-un-warns-basic-services-on-verge-of-collapse-12401198>>.

Brown (2023) afirma que o governo do Talibã tornou-se mais autoritário e dogmático, com um governo centralizado e centrado nos pashtuns que reprime e exclui ativamente as minorias étnicas e qualquer outra oposição. Essas minorias e os associados da antiga República Afegã têm poucas oportunidades de emprego e poder de decisão. O poder está concentrado em Amir Haibatullah e sua comitiva de Kandahar, ignorando as outras facções do Talibã. Os direitos individuais foram limitados e as mulheres não têm acesso ao espaço público, ao trabalho e à educação. A proibição de mulheres trabalharem em ONGs, decretada em dezembro de 2022, teve consequências devastadoras para a ajuda humanitária e agravou a insegurança alimentar. Entre 2022 e 2023, quase metade da população afegã estava em situação crítica.

As mulheres afegãs exigem uma resposta global urgente à crise educacional no Afeganistão, de acordo com UNGEI (2024). Suas principais sugestões são as seguintes: limitar o envolvimento do Talibã na oferta de educação para mulheres e meninas; observar e responsabilizar o Talibã por reformas na educação para mulheres; garantir que o financiamento da educação de meninas seja forte e prioritário; financiar e treinar professoras afegãs; apoiar modelos de educação alternativos liderados por mulheres; empoderar financeiramente as meninas por meio de uma educação. Em um evento organizado pelo GIWPS, essas recomendações foram discutidas.

O Conselho de Direitos Humanos da ONU deve estabelecer um mecanismo de responsabilização pelos crimes no Afeganistão, com foco em crimes contra mulheres e meninas, segundo Barr (2023). Seguindo as recomendações de junho de 2023, deve renovar o mandato do relator especial e aumentar os recursos para monitorar a crise dos direitos das mulheres. Em novembro, o Conselho de Segurança da ONU apresentará sugestões sobre como lidar com as dificuldades no Afeganistão. O Afeganistão violou a Convenção sobre a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres, e os Estados devem ajudar o Tribunal Penal Internacional a tomar medidas legais. A ONU deve aumentar a ajuda humanitária através de organizações não governamentais e garantir que as mulheres afegãs sejam incluídas nas discussões sobre seu futuro.

Consequentemente, é essencial ressaltar que aspectos como discriminação étnica e segregação de gênero no Afeganistão podem abalar a confiança no governo do Talibã e desencadear reações adversas da comunidade internacional. A transgressão dos direitos das mulheres e a discriminação contra minorias étnicas podem resultar em críticas generalizadas e questionamentos sobre a legitimidade do regime talibã. A comunidade internacional pode recorrer a medidas judiciais e militares em resposta a tais violações dos direitos humanos. Sanções financeiras, condenações diplomáticas e até intervenções militares podem ser utilizadas como formas de pressão externa para salvaguardar os direitos humanos e restabelecer a democracia e a igualdade no país.

CONCLUSÕES

A conclusão deste estudo destaca os significativos desafios enfrentados pelo governo do Talibã em alcançar reconhecimento e aceitação no cenário internacional. As políticas repressivas, especialmente em relação aos direitos das mulheres e minorias, além da falta de inclusão social e política, têm gerado forte resistência tanto interna quanto externa.

A comunidade internacional exige mudanças substanciais nas políticas talibãs como condição para o reconhecimento formal. Sem um compromisso genuíno com os direitos humanos e a implementação de reformas profundas, o governo talibã continuará a enfrentar isolamento e críticas globais. A análise conclui que a falta de transparência e a contínua violação dos direitos humanos complicam ainda mais as relações diplomáticas do Talibã, tornando difícil a obtenção de parcerias internacionais confiáveis e o crescimento econômico do Afeganistão.

Ao examinar a política externa do governo do Talibã e seus esforços para obter reconhecimento internacional, notou-se que as políticas repressivas contra mulheres e minorias, bem como a falta de inclusão social e política, são os obstáculos mais importantes. O Talibã enfrentará isolamento e críticas internacionais sem mudanças substanciais nessas políticas e um verdadeiro compromisso com os direitos humanos. A resistência interna e a pressão externa para reformas mostram o quão complicadas são as relações diplomáticas do Talibã, bem como o quão urgente é a necessidade de um governo mais respeitoso com os direitos humanos e inclusivo. A conformidade do Talibã com os padrões internacionais de direitos humanos e a promoção da inclusão social será crucial para sua capacidade de exercer um governo legítimo no futuro.

Referências

1. ADaily. «Талибан»*: откуда он взялся, как захватил Афганистан и что теперь будет. Disponível em: <<https://dzen.ru/a/YRtueLHxxjp6JHb2>>. Acesso em: 08, Maio 2024
2. AlJazeera (2024, May 19). At least 66 dead as new floods hit Afghanistan’s Faryab province. Al Jazeera. Disponível em: <<https://www.aljazeera.com/news/2024/5/19/at-least-66-dead-as-new-floods-hit-afghanistans-faryab-province>>. Acesso em: 20, maio 2024
3. Arduino, A. (2024). **Central Asia caught in a geopolitical tug of war** | East Asia Forum. East Asia Forum. Disponível em: <<https://eastasiaforum.org/2024/02/26/central-asia-caught-in-a-geopolitical-tug-of-war/>>. Acesso em: 17, maio 2024
4. Allchin, R. (Ed.). (2019). *Archaeology of Afghanistan: From Earliest Times to the Timurid Period: New Edition*. Edinburgh University Press.
5. AlJazeera (2023). **Photos: More than 150 dead as Afghans battle cold wave**. Al Jazeera. Disponível em: <<https://www.aljazeera.com/gallery/2023/1/26/photos-afghans-battle-cold-weather-and-snow-hundreds-dead>>. Acesso em: 10, junho 2024
6. Afghanistan International. **1000 Tonnes of Coal Extracted In Northern Afghanistan Per Day, Says Taliban**. Disponível em: <<https://www.afintl.com/en/202311079024>>. Acesso em:
7. Aruz, J., & Fino, E. V. (Eds.). (2012). *Afghanistan: Forging Civilizations Along the Silk Road*. Metropolitan Museum of Art.
8. Akbari, K., & Khaksar, T. M. (2020). **Impact of air pollution on reproductive health in Afghanistan**. Journal of Applied Pharmaceutical Sciences and Research, 1–8. Disponível em: <<https://doi.org/10.31069/japsr.v3i2.1>>. Acesso em: 10, junho 2024
9. BERGER, Nathan. **Mineral Resources in Afghanistan**. February 1992. Disponível em: <https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnabl961.pdf>. Acesso em: 07 janeiro, 2024
10. Billing, L. (2023). **How America’s War Devastated Afghanistan’s Environment**. New Lines Magazine. Disponível em: <<https://newlinesmag.com/reportage/how-americas-war-devastated-afghanistans-environment/>>. Acesso em: 29, maio 2024
11. Banco Nacional do Desenvolvimento. **Desafios da mineração: desenvolvimento e inovação para redução dos impactos ambientais e sociais**. Disponível em: <<https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/conhecimento/noticias/noticia/inovacao-tecnologia-mineracao-metals>>. Acesso em: 22, maio 2024
12. Barr, H. (2023). **What the World Needs to Do For Afghan Women**. Human Rights Watch. Disponível em: <<https://www.hrw.org/news/2023/09/12/what-world-needs-do-afghan-women>>. Acesso em: 13, junho 2024
13. Barakat, S. (2024). **Taliban ban on girls’ education defies both worldly and religious logic**. Al Jazeera. Disponível em: <<https://www.aljazeera.com/opinions/2024/4/1/taliban-ban-on-girls-education-defies-both-worldly-and-religious-logic>>. Acesso em: 16, maio 2024

14. Baynazarov, Elnar. **чем отличается новый приход талибов к власти от старого.** (2021). Известия. Disponível em: <<https://iz.ru/1216140/elmar-bainazarov/bremia-peremen-chem-otlichaetsia-novyi-prihod-talibov-k-vlasti-ot-starogo>>. Acesso em: 13, Maio 2024
15. Britannica Encyclopedia. **Afghanistan | History, Map, Flag, Capital, Population, & Languages.** (2024, May 20). Disponível em: <<https://www.britannica.com/place/Afghanistan/Agriculture-and-forestry>>. Acesso em: 20, maio 2024
16. Crews, R. D., & Tarzi, A. (2009, May 15). **The Taliban and the Crisis of Afghanistan.** Harvard University Press. Disponível em: <[http://books.google.ie/books?id=IVgwEAAAQBAJ&pg=PT2&dq=978-0-674-03224-8+\(pbk.\)&hl=&cd=1&source=gbp_api](http://books.google.ie/books?id=IVgwEAAAQBAJ&pg=PT2&dq=978-0-674-03224-8+(pbk.)&hl=&cd=1&source=gbp_api)>. Acesso em 07, Maio 2024
17. Chargé d’Affaires of Chinese Embassy in Afghanistan. **China will continue to support Afghanistan as it transitions from chaos to stability:** (n.d.). Disponível em: <http://af.china-embassy.gov.cn/eng/sgxw/202308/t20230830_11135538.htm>. Acesso em:
18. Crisis Group. **Afghanistan’s Security Challenges under the Taliban |** (2023). Disponível: <<https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/afghanistan/afghanistans-security-challenges-under-taliban>>. Acesso em: 14, maio 2024
19. Chan, S. L. W. (2017). **Breaking the Impasse in Afghanistan: Problems with Neighbors, Brothers and Guests.** Unsw. Disponível em: <https://www.academia.edu/33621436/Breaking_the_Impasse_in_Afghanistan_Problems_with_Neighbors_Brothers_and_Guests?rhid=28438483863&swp=rr-rw-wc-10200323>. Acesso em: 20, maio 2024
20. CrisisGroup. **The Taliban’s Neighbourhood: Regional Diplomacy with Afghanistan.** (2024). Disponível em: <<https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/afghanistan/337-talibans-neighbourhood-regional-diplomacy-afghanistan>>. Acesso em: 20, maio 2024
21. Sherani, Fazal Wali. DPMEA. **Afghanistan’s Exports in Solar Year 1401: Challenges and Government Measures to Tackle Them.** Disponível em: <<https://dpmea.gov.af/afghanistans-exports-solar-year-1401-challenges-and-government-measures-tackle-them>>. Acesso em: 20, maio 2024
22. Daryo. (2024). **Ahmad Massoud receives support from U.S. Congress in resistance against Taliban.** Daryo.uz. Disponível em: <<https://daryo.uz/en/2024/01/13/ahmad-massoud-receives-support-from-us-congress-in-resistance-against-taliban>>. Acesso em: 15, maio 2024
23. Felbab-Brown, V. (2023). **Afghanistan in 2023: Taliban internal power struggles and militancy.** Brookings. <<https://www.brookings.edu/articles/afghanistan-in-2023-taliban-internal-power-struggles-and-militancy/>>. Acesso em: 15, maio 2024
24. Giustozzi, A. (2010). **The Taliban Beyond the Pashtuns.** Disponível em: <https://www.cigionline.org/sites/default/files/afghanistan_paper_5.pdf>. Acesso em: 25, junho 2024
25. Gul, A. (2024, June 24). **Taliban tout UN invite to Doha meeting as proof of regime’s rising importance.** Voice of America. Disponível em: <<https://www.voanews.com/a/taliban-tout-un-invite-to-doha-meeting-as-proof-of-regime-s-rising-importance/7667978.html>>. Acesso em: 26, junho 2024
26. Harding, L. (2001). **Taliban blow apart 2,000 years of Buddhist history.** The Guardian. Disponível em: <<https://www.theguardian.com/world/2001/mar/03/afghanistan.lukeharding>>. Acesso em: 09, Maio 2024
27. Human Rights Watch. **Afghanistan: Taliban Kill, ‘Disappear’ Ex-Officials.** (2021). Disponível em: <<https://www.hrw.org/news/2021/11/30/afghanistan-taliban-kill-disappear-ex-officials>>. Acesso em: 21, maio 2024
28. Hashimy, Sayed Qudrat; Ramesh. **Impact of War on the Environment: A Critical Study of Afghanistan.** INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LEGAL RESEARCH JOURNAL, 2023, ISBN (P) - 978-81-960702-1-2.

- Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/372493252_Impact_of_War_on_the_Environment_A_Critical_Study_of_Afghanistan>. Acesso em: 04, junho 2024
- 29-. International Federation of Journalists. **Afghanistan: Journalists need your help**. (2023). Disponível em: <https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/press-releases/article/afghanistan-journalists-need-your-help>>. Acesso em: 13, junho 2024
30. Jackson, A., & Weigand, F. (2019). **The Taliban's War for Legitimacy in Afghanistan**. *Current History*, 118(807), 143–148. <https://doi.org/10.1525/curh.2019.118.807.143>. Acesso em: 14, maio 2024
31. Jones, S. G. (2007). **Pakistan's Dangerous Game**. *Survival*, 49(1), 15–32. Disponível: <https://doi.org/10.1080/00396330701254495>>. Acesso em: 25, junho 2024
32. Khakimov, P. (2019). **Climate Change in Afghanistan, Kyrgyzstan, and Tajikistan: Trends and Adaptation Policies Conducive to Innovation**. *Social Science Research Network*. Disponível em: <https://doi.org/10.2139/ssrn.3806243>>. Acesso em: 10, junho 2024
33. Karacalti, A., & Bynum, E. (2023). **Two Years of Repression: Mapping Taliban Violence Targeting Civilians in Afghanistan**. ACLED. Disponível em: <https://acleddata.com/2023/08/11/two-years-of-repression-mapping-taliban-violence-targeting-civilians-in-afghanistan/>>. Acesso em: 21, maio 2024
34. Lederer, E. M. (2023). **ICC Should Prosecute Taliban for Crimes Against Humanity for Denying Girls Education: UN Envoy**. *The Diplomat*. Disponível em: <https://thediplomat.com/2023/08/icc-should-prosecute-taliban-for-crimes-against-humanity-for-denying-girls-education-un-envoy/>>. Acesso em: 16, maio 2024
35. lloydsbanktrade. **Foreign trade figures of Afghanistan** - International Trade Portal. Disponível em: <https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/afghanistan/trade-profile>>. Acesso em: 20, maio 2024
36. Noorzai, R. (2023). **What Will It Take for Taliban to Gain Recognition From China, Others?** *Voice of America*. Disponível: <https://www.voanews.com/a/what-will-it-take-for-taliban-to-gain-recognition-from-china-others-/7390814.html>>. Acesso em: 14, maio 2024
37. Nasir, E. (n.d.). **I spent a decade helping Afghan girls make educational progress – and now the Taliban are using these 3 reasons to keep them out of school**. *The Conversation*. Disponível em: <https://theconversation.com/i-spent-a-decade-helping-afghan-girls-make-educational-progress-and-now-the-taliban-are-using-these-3-reasons-to-keep-them-out-of-school-225956>>. Acesso em: 16, maio 2024
38. Nichols, Michelle. **UN-led Doha meeting with Taliban sparks outcry over women's rights**. Disponível em: <https://www.reuters.com/world/un-led-doha-meeting-with-taliban-sparks-outcry-over-womens-rights-2024-06-23/>>. Acesso em: 26, junho 2024
39. Parkes, A. (2019). **Considered Chaos: Revisiting Pakistan's 'Strategic Depth' in Afghanistan**. *Strategic Analysis/Strategic Analysis*, 43(4), 297–309. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/09700161.2019.1625512>>. Acesso em: 26, junho 2024
40. Picheta, Rob; Ward, Clarissa; Swails, Brent; Coren, Anna; Robertson, Nic. CNN. 2021. **Chaos in Kabul as Taliban take power and thousands try to flee**. Disponível em: <https://edition.cnn.com/2021/08/16/middleeast/kabul-afghanistan-withdrawal-taliban-intl/index.html>>. Acesso em: 14, maio 2024
41. Singh, B. L., & Ponzio, R. S. (2013). **Coal mining and environmental health in Afghanistan**. *Asian Survey*, 53(5), 974-998 apud

- JAMAL, jamaluddin; KHATAMI, Shiraqa. **COAL MINING AND FUTURE OF ENERGY IN AFGHANISTAN**. IJER. 17 Jul. 2023 Disponível em: <<https://ijerdersi.com/index.php/ijer/article/view/38/40>>. Acesso em: 27 set. 2023
42. SIMAA. **Study of the Socio-economic Impact of Mine Action in Afghanistan**. (2001). ReliefWeb. Disponível em: <<https://reliefweb.int/report/afghanistan/study-socio-economic-impact-mine-action-afghanistan-simaa>>. Acesso em: 28, maio 2024
43. Sheraz, U. (2014). **Foresight as a tool for sustainable development in natural resources**: The case of mineral extraction in Afghanistan. *Resources Policy*, 39, 92–100. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2014.01.001>>. Acesso em: 17, junho 2024
44. SIGAR. **Afghanistan’s Mineral, Oil, and Gas Industries**: Unless U.S. Agencies Act Soon to Sustain Investments Made, \$488 Million in Funding is at Risk. April, 2015. Disponível em: <<https://www.sigar.mil/pdf/audits/SIGAR-15-55-AR.pdf>>. Acesso em:
45. Saif, Shahid Khan. **Afghanistan encourages China to invest in mining sector**. (n.d.). Disponível em: <<https://www.aa.com.tr/en/world/afghanistan-encourages-china-to-invest-in-mining-sector/32996>>. Acesso em: 17, maio 2024
46. Shulz, Dante. (2023). **The Taliban continues to struggle for international recognition**. Stimson Center. Disponível em: <<https://www.stimson.org/2023/the-taliban-continues-to-struggle-for-international-recognition/>>. Acesso em: 14, maio 2024
47. Safi, Tooba Neda **Afghanistan: The only country that bans girls’ education - Geneva Solutions**. (n.d.). Geneva Solutions. <<https://genevasolutions.news/explorations/dispatches-from-women-in-afghanistan/afghanistan-the-only-country-that-bans-girls-education>>. Acesso em: 14, maio 2024
48. UN. **Speakers Weigh Prospects for Engagement with Taliban in Afghanistan amid Ongoing Concern over Harsh Repression of Women’s Rights** | Meetings Coverage and Press Releases. (2023). Disponível em: <<https://press.un.org/en/2023/sc15541.doc.htm>>. Acesso: 14, maio 2024
49. UNGEI. **Solutions for Addressing the Education Crisis in Afghanistan**. (n.d.). Disponível em: <<https://www.ungei.org/publication/solutions-addressing-education-crisis-afghanistan>>. Acesso em: 17, maio 2024
50. UNEP. **Reporting on the State of the Environment in Afghanistan**. UN Environment Programme. Disponível em: <<https://www.unep.org/resources/report/reporting-state-environment-afghanistan>>. Acesso em: 22, maio 2024
51. UNDP. Bangkok Regional Hub and Poverty-Environment Initiative Asia-Pacific of UNDP and UN Environment. 2018. **Managing mining for sustainable development**. Disponível em: <<https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/UNDP-MMFSD-HighResolution.pdf>>. Acesso em: 06, Maio de 20204